

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA AKSIOLOGIK LEKSIKANING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

Islomova Zahro Shuhrat qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti ingliz tili fani o'qituvchisi.

zahroislomova2484@gmail.com

tel.: +998881220012.

Yuldosheva Nilufar Ergashovna

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15259183>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot o'zbek va ingliz tillarida aksiologik leksikaning lingvokulturologik xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Aksiologik birliklar til orqali xalqning ijtimoiy, axloqiy va estetik qadriyatlarini ifodalaydi. Tadqiqot davomida har ikki tildagi ijobiy va salbiy baho yuklangan leksik birliklar semantik, frazeologik va madaniy kontekstda o'rganiladi. Ularning xalq tafakkuri, milliy dunyoqarashi va madaniy qadriyatlar tizimidagi o'rni aniqlanadi. Bu esa til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ochib beradi hamda lingvokulturologik yondashuvga asoslangan qiyosiy tahlilga ilmiy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: Aksiologik leksika, ijobiy va salbiy baho, lingvokulturologiya, qadriyatlar tizimi, frazeologik birliklar, semantika, qiyosiy tahlil, milliy tafakkur.

Annotation: This study is devoted to the analysis of the linguocultural characteristics of axiological lexicon in Uzbek and English. Axiological units express the social, moral and aesthetic values of the people through language. During the study, lexical units with positive and negative values in both languages are studied in a semantic, phraseological and cultural context. Their place in the system of folk thinking, national worldview and cultural values is determined. This reveals the inextricable link between language and culture and creates a scientific basis for a comparative analysis based on a linguocultural approach.

Keywords: Axiological lexicon, positive and negative evaluation, linguoculturology, value system, phraseological units, semantics, comparative analysis, national ideology.

Аннотация: Данное исследование посвящено анализу лингвокультурологических особенностей аксиологической лексики в узбекском и английском языках. Аксиологические единицы выражают социальные, моральные и эстетические ценности народа посредством языка. В ходе исследования лексические единицы с положительными и отрицательными значениями в обоих языках изучаются в семантическом, фразеологическом и культурном контексте. Определяется их место в системе народного мышления, национального мировоззрения и культурных ценностей. Это раскрывает неразрывную связь языка и культуры и создает научную основу для сравнительного анализа на основе лингвокультурологического подхода.

Ключевые слова: Аксиологическая лексика, положительная и отрицательная оценка, лингвокультурология, система ценностей, фразеологизмы, семантика, сопоставительный анализ, национальная идеология.

Til nafaqat aloqa vositasi, balki xalqning tafakkuri, ruhiy-ma'naviy dunyosi va qadriyatlar tizimini aks ettiruvchi madaniy kod hisoblanadi. Aksiologik lingvistika tilda mavjud bo'lgan qadriyatga oid birliklarni aniqlash, tahlil qilish va ularning madaniy hamda ijtimoiy kontekstdagi rolini o'rganishga qaratilgan yo'nalishdir. Har qanday til o'zining baholovchi imkoniyatlari orqali xalqning estetik, axloqiy, hissiy va ma'naviy qarashlarini

ifodalaydi. Baholovchi birliklar – soʻzlar, frazeologizmlar, metaforalar va iboralar – shu jihatdan aksiologik leksikani tashkil etadi.

Aksiologik leksikaning tadqiqi zamonaviy lingvistikada madaniy tafakkur va tilning oʻzaro bogʻliqligini ochib berishda muhim omildir. Baholovchi soʻzlar orqali xalqning ideal shaxs modeli, ijtimoiy qadriyatlarga munosabati, yaxshi va yomon tushunchasiga boʻlgan qarashlari aniqlanadi. Bunday birliklar nafaqat tilda, balki xalq ogʻzaki ijodi, maqol va matallarda ham keng uchraydi. Tadqiqot jarayonida qadriyatga oid birliklarning tarjimasidagi nozikliklar, ularning maʼno toʻyinishi va milliy tafakkurdagi oʻrni ham alohida ahamiyat kasb etadi. Aksiologik birliklar tilning estetik, axloqiy va hissiy yukini anglashda asosiy vosita boʻlib xizmat qiladi.

Mazkur tezis oʻzbek va ingliz tillarida aksiologik leksikaning lingvokulturologik xususiyatlarini oʻrganishga qaratilgan boʻlib, bu ikki til madaniyatidagi qadriyatlar tizimi va ularning til vositalarida qanday aks etishi qiyosiy asosda tahlil qilinadi. Aksiologik leksika tarkibiga ijobiy va salbiy baho yuklangan soʻzlar, ular orqali ifodalangan hissiyotlar, shaxsga va hodisalarga nisbatan munosabatlar kiradi. Masalan, oʻzbek tilida “olijanob”, “xushfeʼl”, “mehribon” kabi ijobiy sifatlar, yoki “pastkash”, “qoʻrs”, “jahldor” kabi salbiy baholovchi birliklar mavjud. Ingliz tilida esa bu kabi baholar “noble”, “kind”, “charming”, “rude”, “greedy”, “jealous” kabi birliklar orqali ifodalanadi.

Tadqiqot davomida quyidagi yoʻnalishlarda tahlil amalga oshiriladi:

1. **Leksik-semantik tahlil** – aksiologik birliklarning asosiy, konnotativ va koʻchma maʼnolari tahlili.
2. **Frazeologik tahlil** – oʻzbek va ingliz tillarida qadriyatga oid iboralar (masalan, “tili achchiq”, “yuragi keng”, “black-hearted”, “sweet-natured”) taqqoslanadi.
3. **Lingvokulturologik kontekst** – har bir xalq tafakkurida qanday baho mezonlari mavjudligi aniqlanadi.
4. **Pragmatik va stilistik xususiyatlar** – aksiologik birliklarning kommunikativ vazifasi, emotsional yuklamasi va uslubiy roli.

Oʻzbek tili baholovchi birliklarida koʻproq ijtimoiy hamjihatlik, kollektiv qadriyatlar va axloqiy poklik ustuvorlik qiladi. Ingliz tilida esa individual fazilatlar, mustaqillik, xushmuomalalik kabi qadriyatlar asosiy baho mezon sifatida koʻzga tashlanadi. Bu esa tilda aks etgan aksiologik birliklarning milliy tafakkur bilan chambarchas bogʻliqligini koʻrsatadi.

Tahlillar shuni koʻrsatadiki, aksiologik leksika tilning hissiy-estetik qatlamini tashkil etadi va madaniy tafakkurning lingvistik inʼikosidir. Har ikki tilda baholovchi birliklar orqali xalqning shaxsiy xususiyatlarga, ijtimoiy hodisalarga, urf-odat va eʼtiqodlarga nisbatan munosabati ifodalanadi. Bu esa ularning tarjimasi, madaniyatlararo muloqotdagi roli va pragmatik vosita sifatidagi ahamiyatini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, oʻzbek va ingliz tillarida aksiologik leksikaning lingvokulturologik jihatdan qiyosiy oʻrganilishi tilshunoslikda til va madaniyat oʻzaro aloqasini chuqur yoritishga xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot tarjimashunoslik, madaniyatshunoslik, qiyosiy tilshunoslik hamda pragmatik tahlil uchun muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedova, Sh. (2007). O'zbek tilida baholovchi so'zlar semantikasi. Toshkent: Fan.
2. Biber, D., Conrad, S., & Leech, G. (2002). Longman student grammar of spoken and written English. Pearson Education.
3. ISLOMOVA, Z. (2024). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA AKSIOLOGIK BIRLIKLARNING O'RGANILISHIGA DOIR. News of the NUUz, 1(1.9. 1), 298-299.
4. Xorazmiyeva N. *O'zbek tilida frazeologik birliklarning aksiologik xususiyatlari.* – Samarqand, 2019.